

२१ व्या शतकात ग्रंथालयातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान व नवप्रवाह : एक अभ्यास

डॉ. भरत रमेश लोकलवार

ग्रंथपाल

शरदचंद्र कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय नायगाव (बा.)

तालुका : नायगाव बा. जि. नांदेड

E-mail : brlokwar@gmail.com मो.क्र. ८८८८१८५४५५

सार :

ग्रंथालये व महितीकेंद्रे ही सार्वत्रिकरित्या महत्त्वाची सामाजिक संस्था म्हणून ओळखली जातात आणि ग्रंथालय प्रणालीशिवाय कोणताही समुदाय पूर्ण होत नाही. त्याचप्रमाणे माहिती संप्रेशन तंत्रज्ञानाचा प्रभाव, ग्राहकांच्या बदलत्या गरजा, आजच्या कालामध्ये संदर्भ ग्रंथपालांची जागा नवीन तंत्रज्ञानाने घेणे म्हणजेच वेबसाईट, गुगलमुळे सर्व ग्रंथालये व महितीकेंद्रे नवीन बदलांना तोंड देत आहेत. आजचे तंत्रज्ञान हे शिलालेख, मुद्रणकला, छपाई व डिजिटल स्वरूपातील माहिती असे बदलत गेलेले तंत्रज्ञान आहे. प्रस्तुत लेखामध्ये क्लाउड कॉम्प्युटिंग, मोबाइल कॉम्प्युटिंग, ई-रीडर्स, ई-बुक्स आणि गेमिफिकेशन, ऑगमेंटेड रिअॅलिटी आणि व्हर्च्युअल रिअॅलिटी यासारख्या व्हर्च्युअल तंत्रज्ञानासह सध्याच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा आढावा घेण्यात आला आहे.

शोधसंज्ञा : ग्रंथालये, माहिती संप्रेशन तंत्रज्ञान, ग्रंथालयीन सेवा व नवप्रवाह

प्रस्तावना :

आजच्या महितीचा युगात व २१ व्या शतकात ग्रंथालये ही फक्त ग्रंथांचे आगार न राहता, माहिती आणि ज्ञानाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्रंथालय अधिक कार्यक्षम, उपयुक्त आणि सर्वसमावेशक बनलेले आहेत व तंत्रज्ञानाचा प्रभाव अधिक वाढत आहे त्यामुळे ग्रंथालयांचे स्वरूप पूर्णतः बदलून जात आहे. नवीन तंत्रज्ञान विकसित होत असताना, ग्रंथालयांची सामग्री, माध्यमे, माहिती मिळविण्याच्या पद्धती, इमारतींची भौतिक वैशिष्ट्ये इत्यादी देखील बदलतात. डिजिटल उपकरणे, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल मीडिया, नेटवर्क, सर्व्हर, ऑडिओ व्हिज्युअल सिस्टम इत्यादी तंत्रज्ञान प्रणालींद्वारे माहिती प्राप्त केली जाते. दूरसंचार आणि माहिती

तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे माहिती व्यवसाय वेगाने विकसित होत आहे. आजच्या काळामध्ये ग्रंथालयांना टिकून राहण्यासाठी, ग्रंथपालांना माहिती शोधण्यासाठी, माहितीवर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि माहिती सामायिक करण्यासाठी नवीन ज्ञान, साधने आणि प्लॅटफॉर्म आत्मसात करण्याचे कार्य ग्रंथालये करत असतात. म्हणून असे म्हटले जाते की ग्रंथालये ही सर्वात महत्वाची सामाजिक संस्थांपैकी एक संस्था आहे. जगभरातील माहिती संग्रहित करणाऱ्या ग्रंथालयांशिवाय कोणताही समाज पूर्ण होत नाही. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञानाने (ICT) ग्रंथालये आणि त्यांच्या सेवांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाल्याचे दिसून येते.

व्याख्या :

ग्रंथालय म्हणजे असे ठिकाण किंवा अशी सामाजिक संस्था आहे ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तके, मासिके, वृत्तपत्रे, नियतकालिके, संदर्भग्रंथ, ई-पुस्तके आणि इतर महत्वपूर्ण माहिती साधने संकलित करून ठेवलेली असतात, जे वाचक, अभ्यासक, संशोधक व प्राध्यापक वाचनासाठी, अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी व अध्यापनासाठी उपयोगात आणले जातात.

माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान म्हणजे माहिती तयार करण्यासाठी, प्रसारित करण्यासाठी, संग्रहित करण्यासाठी, व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि देवाणघेवाण करण्यासाठी उपयोगात आणल्या जाणाऱ्या संगणक, इंटरनेट आणि प्रसारण आणि दूरसंचार तंत्रज्ञानासह विविध तांत्रिक साधने आणि संसाधनांच्या समुह होय.

ग्रंथालयीन सेवा म्हणजे उपभोक्त्यांच्या माहितीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी ग्रंथालय आणि माहिती केंद्रामधून दिल्या जाणाऱ्या सेवा होत. यामध्ये ग्रंथालयातील वाचनसाहित्याचे संकलन संग्रह, वाचकांना वाचनासाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे, विविध शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन करणे आणि संशोधनासाठी आवश्यक ती साधने उपलब्ध करून देणे यांसारख्या कार्यांचा समावेश ग्रंथालयीन सेवांमध्ये होतो, ज्यामुळे वाचकांना ज्ञान ग्रहण करता येते आणि त्यांचे शिक्षण स्वयंशिक्षण प्रक्रियेद्वारे पूर्ण करता येते.

ग्रंथालयातील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान व नवप्रवाह :

ग्रंथलयामधील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान व नवप्रवाह महितीचा आढावा पुढीलप्रमाणे घेण्यात आला आहे. या तंत्रज्ञानामुळे व नवप्रवाह यांच्यामुळे डिजिटल, आधुनिक व कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात ग्रंथालय आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, ज्यांना अनेकदा नवीन आणि अत्याधुनिक नवोपक्रम म्हणून संबोधले जाते, त्यांच्याकडे विविध उद्योगांवर आणि दैनंदिन जीवनातील पैलूंवर खोलवर परिणाम करण्याची क्षमता आहे.

१. ई-संसाधनांचे व्यवस्थापन :

इलेक्ट्रॉनिक संसाधने म्हणजे ई-जर्नल्स, ई-पुस्तके, ऑनलाइन डेटाबेस आणि डिजिटल स्वरूपात इतर साहित्य, जे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध आहेत. ग्रंथालयांद्वारे ग्रंथालयाच्या इलेक्ट्रॉनिक माहिती संसाधनांचे संकलन, प्रवेश, अधिकृतता, देखभाल, उपयोग, मूल्यांकन, ग्रंथ आरक्षित ठेवणे आणि ग्रंथालयातील वाचन साहित्याचा शोध घेण्यासाठी ई-संसाधनांचे व्यवस्थापन आज्ञावलीचा उपयोग केला जातो.

२. RFID चा उपयोग :

रेडिओ-फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन म्हणजे RFID होय. ही एक तंत्रज्ञान प्रणाली आहे ज्यामध्ये रेडिओ सिग्नल्सच्या साहाय्याने वस्तू, ग्रंथ किंवा ग्रंथालयातील वाचनसाहित्याची ओळखले जातात. ग्रंथालयात हजारो पुस्तके असतात. त्यांचे व्यवस्थापन, ट्रॅकिंग, चोरीपासून संरक्षण, आणि ग्रंथालयीन सेवा जलद व अचूक करण्यासाठी RFID तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला जातो. हे एक नविनतम तंत्रज्ञान आहे. हे तंत्रज्ञान ग्रंथालयास अधिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे करी करते. ग्रंथालयीन प्रक्रिया सुलभ करून आणि मानवी अवलंबित्व कमी करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवते. उपभोक्तांसाठी RFID तंत्रज्ञान ग्रंथ देवाण घेवाण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याचे करी करते. म्हणूनच, RFID तंत्रज्ञान वेळ वाचवते आणि ग्रंथालयाचा होणारा खर्च कमी करते. भारतातील अनेक विद्यापीठे व शाळांमध्ये या तंत्रज्ञानाचा केला जात आहे.

३. क्लाउड कॉम्प्युटिंग :

जगभरातील ग्रंथालये व माहितीकेंद्रे ग्रंथालय सेवा अधिक सुव्यवस्थित आणि किफायतशीर बनवण्यासाठी क्लाउड कॉम्प्युटिंगचा उपयोग केला जातो. ही एक ग्रंथालय व्यवस्थापनाची प्रणाली डिजिटल ग्रंथालये किंवा वाचनसाहित्य संकलनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. क्लाउड कॉम्प्युटिंग ग्रंथालय संसाधने, पायाभूत सुविधा, मानवी संसाधने इत्यादींचा योग्य उपयोगदेखील सुनिश्चित करतो. त्याचबरोबर, तंत्रज्ञानाचा वापर ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण आणि जलद स्वरूपात माहितीचा शोधासाठी क्लाउड कॉम्प्युटिंग उपयोग केला जातो. तसेच डिजिटल ग्रंथालयातील वाचनसाहित्याचे जतन, संवर्धन व उपलब्धता करून देण्यासाठी क्लाउड कॉम्प्युटिंगचा उपयोग होतो.

४. इंटरनेटचा ग्रंथालयात उपयोग :

मानवाच्या हस्तक्षेपाशिवाय माहितीचे हस्तांतरण करण्यासाठी इंटरनेटचा उपयोग करण्यास सुरुवात झाली आहे. लायब्ररी इन्व्हेटरी नियंत्रित करण्यासाठी, चोरी रोखण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांना ओळखण्यासाठी इंटरनेटचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर ग्रंथालयातील देवाण घेवाणची प्रक्रिया गुणवत्तापूर्ण आणि जलद गतीने सुधारण्यास मदत होते. त्याचबरोबर ग्रंथालयातील ग्रंथ राखीव ठेवण्यात मदत करते व ग्रंथालयातील सेवा सुलभ रीतीने प्रदान करण्यात महत्वाचा वाटा आहे.

५. कृत्रिम बुद्धिमत्ता :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) ही एक रोबोट किंवा संगणकाच्या सहाय्याने उपयोगात आणले जाणारे तंत्रज्ञान आहे. आपण ज्याप्रमाणे सामान्यपणे सर्व करी करतो ती कामे करण्याचा प्रयत्न एआय करतो. ग्रंथालयात एआयचा सर्वात सामान्य वापर म्हणजे चॅटबॉट्स होय, जे उपभोक्त्यांकडून विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे करी करतो. ग्रंथालयामधून जे वाचक ग्रंथांची देवाण घेवाण करतात त्यांना अंतिम तारखेबाबत सूचना देण्याचे कार्य केले जाते. उपभोक्त्यांना ग्रंथालयातील संबंधित विभागांबाबत निर्देशित करण्याचे कार्य एआय च्या माध्यमातून पूर्ण केले जाते.

६. मोबाईल-आधारित ग्रंथालय सेवा :

ग्रंथालयाचे तीन मुख्य उद्दिष्टे म्हणजे साक्षरतेला प्रोत्साहन देणे, लोकांना उपयुक्त दैनंदिन माहिती प्रसारित करणे आणि त्यांच्या वाचन साहित्य आणि संसाधनांद्वारे निरंतरपणे शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे होय. एसएमएस आणि व्हॉट्सअॅप सारख्या मोबाइल सेवांच्या मदतीने, ग्रंथालये नवीन सेवा तयार करू शकतात आणि त्या माध्यमातून अधिकाधिक तत्पर सेवा प्रदान करण्याचे कार्य करू शकतात. यात लर्निंग मॅनेजमेंट सिस्टम (LMS) चा समावेश देखील होतो. सर्वोत्तम LMS सॉफ्टवेअरचे उदाहरण म्हणजे OPAC मोबाइल ॲप्लिकेशन हे मोबाइल-आधारित ग्रंथालय सेवांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. हे प्लॅटफॉर्म SLIM सॉफ्टवेअर्सद्वारे चालवले जाते आणि पारंपारिक ग्रंथालयांना डिजिटल ग्रंथालयामध्ये रूपांतरित केले जाते.

७. शैक्षणिक अखंडता व वाचनसाहित्याची चोरी टाळणे :

साहित्यिक चोरी म्हणजे दुसऱ्याच्या कल्पना, शब्द, सिद्धांत, चित्रे किंवा ग्राफिक्स, मते किंवा तथ्ये श्रेय न देता त्यांचा उपयोग करणे होय. विद्यार्थ्यांसाठी, इतरांच्या कामाची नक्कल करणे त्यांच्या शैक्षणिक अनुभवाच्या बौद्धिक अखंडतेला हानी पोहोचवते. म्हणूनच, साहित्यिक चोरी टाळणे ही काळाची गरज बनली आहे. तंत्रज्ञानाने निःसंशयपणे आपले जीवन खूप सोपे केले आहे. ग्रंथालय आता प्राचीन काळातील ग्रंथालये राहिलेले नाहीत. आधुनिक काळातील शाळा, महाविद्यालय, विद्यापीठ आणि इतर विशेष ग्रंथालयातील आज्ञावली ह्या नवीनतम तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वाचनसाहित्याची चोरी टाळण्यास मदत होते.

८. माहिती सुरक्षितता आणि संरक्षण तंत्रज्ञान :

संरक्षण तंत्रज्ञान ग्रंथालय क्षेत्रात झपाट्याने उपयोगात आणले जात आहे. माहितीची सुरक्षितता सुधारण्यासाठी, प्रमाणित पद्धतीने करण्यासाठी आणि माहितीच्या अचूकतेची हमी देण्यासाठी एक नवप्रवाह म्हणून या तंत्रज्ञानाकडे पहिले जाते. डिजिटल स्वरूपातील माहितीचे आदान प्रदान करण्याची प्रक्रिया विकसित होत असताना व त्यांचे प्रमाण वाढत असताना संवेदनशील माहितीचे संरक्षण करणे आणि त्या डिजिटल माहितीची सत्यता तपासणे हे अत्यंत महत्वाचे होत

आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान विकेंद्रित आणि अपरिवर्तनीय स्वरूपामुळे सुरक्षित व्यवहार करणे शक्य झाले आहेत. हे तंत्रज्ञान ग्रंथलयीन प्रक्रियेमध्ये वाचनसाहित्यांची देवाणघेवाण, सभासद नूतनीकरण आणि इतर आर्थिक व्यवहार सुरक्षितपणे हाताळण्यासाठी उपयोगात आणले जाऊ शकतात. यामुळे वाचकांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि आर्थिक अखंडता देखील वृद्धिंगत होते. याव्यतिरिक्त, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे ग्रंथालये प्रभावीपणे डिजिटल माहितीचे व्यवस्थापन करू शकतात.

सारांश :

आजच्या काळातील डिजिटल साधने, मोबाईल ॲप्स, आणि ओपन ॲक्सेस या नवीन क्रांतिकारी शोधांमुळे ग्रंथालये त्यांच्या उपभोक्त्यांना उत्तम दर्जाची व जलद गतीने सेवा देण्याच्या पद्धतीमध्ये नवीन बदल घडवून आणला आहे. या नवीन परीवरतांनातून असे दिसून येते की, ग्रंथालये अधिकाधिक डिजिटल होत चाललेल्या जगाशी कशा प्रकारे जुळवून घेऊ शकतात, उपभोक्त्यांना कशा प्रकारे ग्रंथालयांकडे आकर्षित करू शकतात हे नवीन प्रवाह व तंत्रज्ञानामुळे शक्य होते. शिक्षण, संशोधन आणि समृद्धीसाठी समावेशक, उच्च-गुणवत्तेची संसाधने उपलब्ध करून देण्यात महत्वपूर्ण भूमिका पार पाडण्याचे कार्य ग्रंथालये करत आहेत.

संदर्भा सूची :

1. Barathi, S., Loganathan, G., & Rajan, V. R. (2017). Emerging technological innovations in library knowledge management and services. *Advances in Computational Sciences and Technology*, 10(5), 1479-1486
2. Carole, M. P. N (2008). *Keys trends affecting librarians*. Office of Policy and Analysis, Smithsonian Institutes, Washington DC
3. Jagdish, A. (2008). *Innovative technologies for building libraries of tomorrow*. Book of Papers at a seminar Organised by Ahmedabad Library Network, 49-65. Retrieved from <http://ir.inflibnet.ac.in:8080/ir/bitstream/1944/1460/1/5.pdf>
4. https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7150&context=libp_hilprac
5. <https://educationexclusive.com/news/exclusive-insights/library-science-course-india>